

journaal zijn ingeschreven. In het kort kunnen we de hierboven aangegeven werkwijze als volgt samenvatten:

1. Journalisatie geschiedt dagelijks met behulp van telmachines. Totalen worden ingeschreven in verzameljournalen (met de hand).
2. Boeking op specificatie-rekeningen geschiedt groeps-gewijze volgens rooster (met de machine).
3. De totalen van de daarbij verkregen proefsheets worden vergeleken met de overeenkomstige cijfers uit de verzameljournalen.

Een en ander is schematisch vastgesteld in fig. 2.

Vanzelfsprekend ligt het niet in mijn bedoeling met het bovenstaande een „gewijzigd recept” te geven. Ik heb slechts getracht een veel voorkomende werkwijze kritisch te analyseren en aan te toonen, dat het recept „De cijfers voor het grootboek ontstaan dagelijks als bijproduct van de boekingen op de specificatie-rekeningen” tot minder efficiënte werkmethode leidt.

Een volgende keer wil ik de *techniek* van het opbouwen der grootboekcijfers, zoowel als van het verkrijgen van de noodige detailleering nog eens nader onderzoeken. S.

BOEKBEOORDEELING

De berechting van belastinggeschillen in verband met de rechtszekerheid voor belastingplichtigen door Dr. A. Kammer

Het is de bedoeling van dit werk een inzicht te geven in de wijze, waarop de overheid hier te lande bij de belastingheffing haar taak verricht. De schrijver heeft daartoe een diepgaande studie gemaakt van de toepassing der belastingwetten, teneinde te kunnen vaststellen of voldoende rechtszekerheid bestaat. Deze rechtszekerheid vindt haar waarborg in de belasting-procedure, die daarom aan een kritische beoordeeling wordt onderworpen. Een scherpe grenslijn wordt getrokken tusschen het gebied van het ambtelijk gezag en het gebied der rechtspraak. Aan de Belasting-Administratie moet z.i. veel vrijheid worden gelaten wil de belastingheffing voldoende tot haar recht komen. Wordt het ambtelijk gezag echter verlaten en is de procedure op het terrein van de rechtspraak gekomen, dan moeten belastingplichtige en Staat als gelijkwaardige partijen worden behandeld en mag zuivere rechtspraak worden geëischt. Naar de meening van den schrijver heeft de ervaring geleerd, dat zoowel bij ambtelijke bemoeiing als bij de rechtspraak de rechtszekerheid in het gedrang komt. In zijne beschouwingen betreft de schrijver alleen de procedure van de Inkomsten-, de Vermogens- en de Dividend- en Tantiëmebelasting, omdat deze voor de contribuabelen in ons land van het meeste belang zijn. De kern van de procedure ligt hier in de behandeling voor den Raad van Beroep.

De belastinggeschillen worden ingedeeld in: 1e geschillen, die door handelingen van belastingplichtige zijn uitgelokt, 2e geschillen, waarin hij willekeurig wordt betrokken. Tot de eerste groep behooren de pogingen tot ontduiking en ontkoming van belasting (ontkomen = te eigen voordeele gebruik maken van de wettelijke bepalingen). Verder kunnen de geschillen worden onderscheiden in juridische en feitelijke.

De belastingprocedure eischt naar de meening van den schrijver wijziging of aanvulling op verschillende punten:

De phase, waarin het geschil ontstaat.

De ambtelijke instantie wordt hier besproken. Zijn voorname bezwaar is hier de wijze, waarop het geschil wordt vastgelegd.

De Belasting-Administratie is niet gehouden op straffe van nietigheid haar uitspraak op een bezwaarschrift te motiveeren.

De uitspraak moet volgens de wet wel met redenen worden omkleed. In de praktijk wordt hieraan echter niet altijd voldoende de hand gehouden. Schrijver bepleit een volledige behandeling van de bezwaren tegen den aanslag; in de uitspraak van den Inspecteur moet duidelijk worden vastgelegd de punten, die partijen verdeeld houden. De Raad van Beroep kan dan op voldoende duidelijke wijze kennis nemen van het geschil. Hierdoor wordt voorkomen, dat het geschil wordt verruimd of omgevormd in een ander geschil, dat partijen niet verdeeld houdt.

Voorts zou de schrijver bezwaren tegen een navorderings-aanslag of tegen een aanslag in de Dividend- en Tantiëmebelasting in eerste instantie door den Inspecteur behandeld willen zien. Bezwaren tegen deze aanslagen worden nu direct door den Raad van Beroep behandeld, zonder dat het standpunt van de Administratie den belastingplichtige duidelijk is gebleken.

De rechtspraak van de Raden van Beroep.

Het groote bezwaar van den schrijver tegen deze rechtspraak is, dat in de praktijk de positie van partijen niet gelijk is, zooals bij de rechtspraak in burgerlijke zaken. Aan de verklaringen van appellant wordt niet evenveel waarde gehecht als aan die van de Administratie. Dit feit vindt, zegt de schrijver, zijn oorzaak in het als beëdigd ambtenaar optreden door den vertegenwoordiger van den Staat, waardoor de Raad aan mededeelingen van die zijde meer waarde hecht dan aan die van belastingplichtige. Zelfs indien deze vertegenwoordiger niet onder eede stond, zouden partijen nog niet gelijkwaardig zijn. Belastingplichtige toch is belanghebbende, terwijl geacht mag worden, dat de Inspecteur geen persoonlijk belang bij den afloop van de procedure heeft. Iedere rechter zal dan ook onwillekeurig de neiging hebben om een verklaring van de zijde van belanghebbende eerder af te wijzen dan die van de zijde van de Administratie. Schrijver wil partijen in gelijke positie brengen door in de eerste plaats de bewijsvoering te veranderen. In de gevallen, waarin belastingplichtige volkomen aan zijne verplichtingen heeft voldaan, wil hij dat de Inspecteur als eischer wordt beschouwd en dus waar maakt hetgeen door hem wordt gesteld. Ook zou de schrijver aan den rechter de bevoegdheid willen verleenen om van belastingplichtige den eed te vorderen. Dit laatste zou bovendien voor den Staat belangrijke fiscale voordeelen meebrengen. Deze maatregel zou ook aan de rechtszekerheid ten goede komen. Voorts zou aan belastingplichtige het recht gegeven moeten worden een deskundig onderzoek aan te vragen en getuigen te laten hooren. Ten slotte zou aan belastingplichtige verplichte en kosteloze rechtsbijstand verleend moeten worden. Dit laatste zou gepaard moeten gaan met een regeling van het beroep van belasting-consulent.

Afgezien van de wenschen van den schrijver is zijn standpunt om partijen in belastingzaken op volkomen gelijken voet te brengen niet voor verwezenlijking vatbaar. De moeilijkheden, waarvoor de Administratie in de praktijk geplaatst wordt om tot een juiste belastingheffing te komen, zijn daartoe te groot. De boekhouding van belastingplichtige toch is dikwijls onvolledig, zijne beweringen vaak weinig controleerbaar, overgelegde bewijsstukken meermalen weinig steekhoudend en soms alleen voor belastingontduiking opgemaakt. Alleen wanneer het onderzoek bij belastingplichtige volkomen bevredigend is verlopen en een principiele uitspraak over feitelijke of juridische geschillen gevraagd wordt, verkeerden partijen in gelijke positie en zal dit in de praktijk der rechtspraak ook aangevaard worden.

De cassatie-procedure

De schrijver bestrijdt de bevoegdheid, die aan den Hoogen Raad bij art. 24 der wet op de Raden van Beroep is toegekend. In dit artikel staat, dat de H.R. bij vernietiging van de uit-

spraak van den Raad van Beroep bij hetzelfde arrest de hoofdzaak beslist. (Hangt de beslissing der hoofdzaak af van daadzaken, die bij de vroegere behandeling onopgelost zijn gelaten, dan verwijst de H. R. het geding terug naar den Raad v. Beroep). In deze bevoegdheid van den H. R. ziet de schrijver een soort toetsingsrecht, dat gevaar oplevert voor de rechtszekerheid van belastingplichtige. Hij bepleit de invoering van een Centrale Raad van Beroep voor de behandeling in 2e instantie van feitelijke geschillen; de bevoegdheid ingevolge genoemd artikel 24 kan dan vervallen. De cassatie-rechtspraak van den H. R. blijft daarbij gehandhaafd, doch uitsluitend voor de gevallen van schending of verkeerde toepassing der wet.

Mijne bezwaren tegen de wenschen van den schrijver betreffen in hoofdzaak den eisch van gelijke positie van partijen bij de behandeling voor den Raad v. Beroep. Theoretisch gesproken moge hij gelijk hebben, om redenen hierboven genoemd, is in de praktijk zijn standpunt niet houdbaar.

Hiermede is in het kort de inhoud van het boek weergegeven. De stof wordt tot in de kleinste details behandeld, waardoor het werk aan betekenis wint. Voor degenen, die de belastingpraktijk uitoefenen of het Nederlandsche Belastingrecht bestudeeren, voorziet dit werk in een behoefte. A. N.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve organisatie

Janssens, C. H. A. J. — In eenige vervolgartikelen wordt een uitvoerige uiteenzetting gegeven over bovenstaand onderwerp.

A III 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1934*

Mechanische administratie

Starrevel, R. W. — Schrijver behandelt de door verkoopers van kantoormachines naar voregebrachte voordeelen van de mechanisatie. Schrijver meent echter op gronden, die hij uiteenzet, ernstig tegen mechanisatie te moeten waarschuwen.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1934*

Het ideale toetsenbord

Eikeles, C. — Behandelt het psycho-technisch gedeelte van dit vraagstuk.

A III 3 *Administratieve Arbeid September 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De vraag of de accountant van een concern verplicht is het controleplan op te maken voor den buitenlandschen accountant, of althans diens controleplan heeft te beoordeelen

Glavimans Jr., F. N. — In eenige vervolgartikelen wordt weergegeven en besproken het gevoerde debat tusschen de heeren Dijker en Mey, over bovenstaand onderwerp.

A IV 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept. 1934*

De functie van den accountant bij de vorming van kartels en bij de uitvoering van kartel-overeenkomsten

Heyst, Ir. H. v. — Naar aanleiding van het door Reder over bovenstaand onderwerp uitgebrachte referaat, belicht schrijver het vraagstuk van een andere zijde. O.m. merkt schrijver op: „de taak van adviseur op bedrijfs-economisch gebied valt als het ware den accountant vanzelf toe, omdat er geen behoorlijk bedrijfseconomisch advies te geven is zonder grondige kennis van de cijfers.”

Voorts wordt opgemerkt, dat er wel een contact moet zijn tusschen den controleerenden accountant en den adviseerenden accountant, doch dat dit een en dezelfde persoon moet zijn, ziet schrijver niet in. Ook is er naar schrijver's meening geen causaal verband tusschen controleerenden accountant, adviseerenden accountant en den leider van het kartel.

Reder geeft in een naschrift een weerlegging van het door schrijver naar voren gebrachte.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1934*

Public-accountant of accountant-beambte?

Zwart, T. — Naar aanleiding van het referaat, uitgebracht door Reder, breekt schrijver een lans voor den accountant-beambte.

Reder geeft een naschrift en merkt daarbij o.m. op, dat de kenmerken van de functie en niet de persoonlijke eigenschappen van degenen, die haar uitoefenen, in aanmerking genomen moeten worden.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1934*

De functie van den accountant bij de kartelvorming

Loon, Prof. Mr. van — Schr. meent, dat uitbreiding van de functie van den accountant tot het gebied van koopman, technicus en jurist schadelijk zou zijn voor het kartel en voor den naam van den accountant. In een later nummer toont Reder aan, dat deze interpretatie van zijn betoog op een misvatting berust.

A IV 2 *Econ. Statistische Berichten 3 Oct. en 21 Nov. 1934*

De voorraadcontrole in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — Schr. baseert zich bij de bespreking van de literatuur over de voorraadcontrole op de opvattingen van de Amsterdamsche school, waarvan hij allereerst een resumé geeft. In het bijzonder ontwikkelt schr. de stelling, dat de accountant, in zijn kwaliteit als zoodanig, in het maatschappelijk verkeer het vertrouwen dat hij de techniek van bepaalde bedrijven beheerscht, in die gevallen opwekt, waarin die kennis van de techniek uit zijn opleiding als zoodanig voortspruit. Bij extensieve interpretatie van art. 7 R. v. A. van het N.I.V.A. is dit artikel in overeenstemming met de theorieën van de Amsterdamsche School.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Oct. 1934*

Report writing

Witty, R. A. — Geeft velerlei praktische wenken voor het schrijven van rapporten.

A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Sep. 1934*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Een beschouwing omtrent den kostprijs van melk

Een der conclusies van dit artikel behelst, dat de afnemende meeropbrengst bij aanwending van meer productiemiddelen geen verhoogden kostprijs per eenheid product behoeft te veroorzaken.

B a IV 2a *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 23 Nov. 1934*

Rapport der Commissie uit de Vereeniging van Administratieve (Economische) Hoofden van Ziekeninrichtingen in Nederland inzake de organische bedrijfsrekening

Bovengenoemd rapport wordt door de betreffende Commissie gepubliceerd. Haar opdracht was, een nieuw rapport over de organische bedrijfsrekening uit te brengen en bij de samenstelling daarvan — waar het rapport *Limperg* uitsluitend was gebaseerd op de situatie in de Krankzinnigengestichten — van bredere basis uit te gaan en een voorstel te doen, dat zoo mogelijk voor alle soorten van ziekenhuizen voor toepassing vatbaar is, daarin verwerkende de tot nu toe met de organische methode opgedane ervaring.

B a IV 2b *Het Ziekenhuiswezen Juni 1934*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Belegging in effecten

Rauwenhoff, I. W. E. — Schr. geeft een aantal aanwijzingen voor doelmatige belegging in effecten, zoowel voor groote als kleine portefeuilles.

B a V 3a *Econ. Stat. Berichten 10 October 1934*

Leveringsrecht en leveringsplicht (bij coöperatieve productie-vereeningen)

Kramer, N. de — Uitvoerig bespreekt schrijver bovenstaand on-